

DAVLAT XIZMATINI TASHKIL ETISHDA RIVOJLANGAN OSIYO MAMLAKATLARI TAJRIBASI

Raximov Dilmurodjon G‘ulomjon o‘g‘li
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Davlat boshqaruvi akademiyasi katta o‘qituvchisi,
yuridik fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya. Maqola davlat xizmatini tashkil etishda rivojlangan Osiyo davlatlari, xususan Singapur, Yaponiya va Koreya Respublikasi tajribasini tahlil qilishni maqsad qilgan. Ushbu davlatlarning davlat xizmatchilarini tayyorlash, ularning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish, tanlab olish kabi yo‘nalishlardagi amaliyoti tadqiq etilib, mamlakatimizga ushbu tajribalarning eng yaxshilarini tatbiq etish takliflari ishlab chiqilgan,

Kalit so‘zlar: davlat xizmati, davlat fuqarolik xizmati, davlat xizmatchilari, kadr, Osiyo, Singapur, Yaponiya, Koreya Respublikasi.

O‘zbekiston Respublikasida davlat fuqarolik xizmatining tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri davlat xizmatini samarali tashkil etgan xorijiy davlatlar tajribasini tadqiq etish va ularning eng ilg‘or jihatlarini mamlakatimiz davlat xizmati tizimiga joriy etish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish hisoblanadi.

Ta’kidlash joizki, davlat xizmatini tashkil etish bo‘yicha muayyan xalqaro standartlar mavjud emas. Faqatgina bir qancha xalqaro hujjatlarda davlat xizmatiga oid ayrim normalar mavjud. Har bir mamlakat davlat xizmati o‘ziga xos shakllangan. Bu o‘ziga xoslik, asosan, mamlakatning huquqiy tizimi va davlat boshqaruvi xususiyatlari bilan bog‘liq bo‘ladi. Ushbu tadqiqotda Singapur,

Yaponiya va Koreya Respublikasining davlat xizmatini tashkil etish borasidagi tajribasi tahlil qilinadi.

Singapur 1965-yilda Singapur mustaqillikka erishgan bo'lsa-da, unda avvalroq yagona davlat kadrlar siyosati yo'lga qo'yilgan edi. 1951-yilda davlat xizmati bo'yicha vakolatli organ *Davlat xizmati komissiyasi* tashkil etilgan bo'lib, bugungi kunda ham faoliyat yuritadi. Singapurda davlat xizmatchilari tayyorlashga ham alohida e'tibor qaratiladi. 1971-yilda *Davlat xizmatchilari instituti* tashkil etilib, 1993-yilda yuqori lavozimli amaldorlarni tayyorlash maqsadida *Davlat xizmati kollejiga* aylantirilgan. Singapurda davlat xizmatchilarining kasbiy tayyorgarligini doimiy ravishda yangilab borishga alohida e'tibor qaratiladi. Davlat xizmatchisi o'zining ma'lum bir ko'nikmasini rivojlantirish uchun Davlat xizmati kollejida tanlov fanlar asosida malaka oshirish huquqiga ega [1].

Davlat xizmati uchun kadrlar tayyorlashda Singapur milliy universitetining Li Kuan Yu nomidagi Davlat siyosati maktabini alohida ta'kidlash lozim. Ushbu maktab 2004-yilda tashkil topgan bo'lib, davlat boshqaruvi apparati uchun kadrlar tayyorlashni maqsad qilgan. Davlat siyosati maktabida "Davlat boshqaruvi", "Davlat siyosati", "Xalqaro munosabatlar" yo'nalishlarida davlat xizmatchilari magistrlik unvonlarini olishlari mumkin. Shuningdek, maktabda "Davlat siyosati" yo'nalishida tadqiqotlar o'tkazilib, ilmiy darajalar berish yo'lga qo'yilgan. 2023-yilda Li Kuan Yu nomidagi Davlat siyosati maktabi va O'zbekiston Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi o'rtasida yaqin hamkorlik yo'lga qo'yilib, Akademiyada qo'shma ta'lim markazi faoliyati yo'lga qo'yildi. Markaz Milliy kadrlar zaxirasiga kiritilgan davlat xizmatchilarining Davlat siyosati maktabida malaka oshirishlarini tashkil etadi. Ushbu hamkorlik, shubhasiz, O'zbekiston davlat xizmati rahbarlik lavozimlarini malakali kadrlar bilan ta'minlashda samarali bo'ladi.

Professor K. Tan Singapur davlat xizmatining samaradorligini yuqori darajadagi qat'iy tartib-intizom, meritokratik tamoyilning to'liq amalga oshirilishi va yuqori maosh bilan bog'laydi [2]. Huquqshunos D. Bekchanov Singapurda davlat xizmatini kadrlar bilan ta'minlashning o'ziga xos tizimi yaratilganligiga e'tibor qaratadi. Unga ko'ra, universitetning istiqbolli talabalari tanlab olinib, ular uchun maxsus stipendiyalar ajratilib, xorijiy stajirovkalarga yuboriladi. Natijada ularning zimmasiga universitetni tamomlagandan so'ng ma'lum muddat (4-6 yil) davlat xizmatida ishlash majburiyati yuklanadi [3].

Shunday qilib, meritokratik tamoyil, yuqori maosh, moddiy-mulkiy rag'batlantirish kabi motivlar davlat xizmatchilarining samarali faoliyat yuritishiga, shuningdek, korrupsiyaning oldini olishga xizmat qilmoqda.

Yaponiya Osiyodagi eng samarali davlat xizmatini yo'lga qo'yan davlatlardan biri hisoblanadi. Yaponiya Konstitutsiyasining 15-moddasida davlat xizmatchisi jamiyatning qandaydir bir qismini emas, balki butun bir jamiyatning xizmatkori sifatida ta'riflangan hamda xalq mansabdor shaxslarni tanlash va ozod etish huquqiga egaligi belgilangan [4]. Yaponiyaning "Davlat xizmati to'g'risida"gi Qonunida (1947-yil) davlat xizmatini tashkil etish va boshqarish, davlat xizmatiga kadrlarni qabul qilish va ozod etish tartiblari, ish haqi, pensiya, xizmat intizomi masalalari o'rin olgan. Unga ko'ra, davlat xizmatchilari ikkita asosiy guruhga: umumiy (muntazam faoliyat olib boruvchi) davlat xizmatchilari va maxsus davlat xizmatchilariga bo'linadi. Davlat xizmatchilarining asosiy qismi umumiy davlat xizmatchilari sanaladi va mansabga tanlov natijalari asosida tayinlanib, belgilangan shtatlar jadvali asosida maosh oladilar. Bosh vazir, vazirlar, saylanadigan lavozimlar, sudyalari, tashqi xizmat xodimlari, mudofaa sohasi mansabdorlari maxsus davlat xizmatchilari hisoblanadi [5].

Qonunga ko'ra, *Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Milliy kadrlar kengashi* tashkil etilgan bo'lib, davlat kadrlar siyosati bo'yicha markaziy vakolatli organ sanaladi. Kengash 3 nafar komissiyadan iborat bo'lib, hukumat tomonidan tavsiya

etilib, parlament tomonidan tasdiqlanadi. Ulardan biri rais sifatida saylanadi. Kengash davlat xizmatiga kadrlarni tanlash va ozod etish, malaka oshirish va lavozim bo'yicha harakatlanish, davlat xizmatchilarining odob-axloq qoidalari ustidan nazorat olib borish kabi vazifalarni bajaradi [6].

Yaponiyada mahalliy davlat xizmatining ham tashkiliy-huquqiy asoslari mustahkamlangan. Huquqshunos J. Ne'matov mahalliy xizmat "Mahalliy davlat xizmatchilari to'g'risida"gi Qonun bilan tartibga solinishini qayd etib, mahalliy darajada kadrlar siyosatiga oid adolat komissiyalari mavjudligini ta'kidlaydi [7].

Yaponiya davlat xizmatini kadrlar bilan ta'minlashning muhim xususiyatlari haqida fikr yuritganimizda "umrbod yollanib ishlash" tizimini samarali yo'lga qo'yilganini ta'kidlash lozim. Bu "karyera modeli"ning amaliy ko'rinishi bo'lib, davlat xizmatchisining lavozimi va mukofotlar hajmi ish yillariga mutanosib ravishda o'sib boradi. Ya'ni 20-25 yoshda davlat xizmatiga kirgan kadr muntazam o'sib borishi natijasida 55-60 yoshda vazir yoki vazir o'rinbosari lavozimiga ko'tarilishi mumkin. Huquqshunos D. Bekchanov bilim va samaradorlik natijalariga ko'ra, davlat xizmatchilarining har 2-2,5 yilda lavozim ko'tarilishi va bu jarayonda ular malaka oshirish bosqichidan o'tishi masalasiga e'tibor qaratadi [8].

Koreya Respublikasida 1949-yilda "Davlat xizmati to'g'risida"gi Qonun qabul qilingan. Unda davlat xizmatiga kirishda teng huquqlik, davlat xizmatini boshqarish, davlat xizmatchilarini tayyorlash va malakasini oshirish kabi masalalar belgilangan [9]. Davlat kadrlar siyosati bo'yicha mutaxassis K.P. Sukning qayd etishicha, "Kadrlar menejmenti to'g'risida"gi nizom, "Mehnat resurslarini rivojlantirish" va "Imtihon to'g'risida"gi qonunlar ham davlat xizmatini kadrlar bilan ta'minlashga oid ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladi. Koreyada davlat xizmatchilarining lavozim oshishi har bir tashkilotning o'zi tomonidan amalga oshirilib, bu Kadrlar boshqaruvi vazirligi tomonidan monitoring qilinadi. Davlatda mansab pog'onalarida o'sishning umumiy lavozim oshirilishi, ochiq tanlov tarzda

lavozim oshirilishi, maxsus tarzda lavozimni oshirish, davomli xizmat turlarida lavozimni oshirish turlari mavjud [10].

2014-yilda tashkil etilgan *Kadrlar boshqaruvi vazirligi (MPM)* davlat kadrlari siyosati uchun mas'ul hisoblanadi. Vazirlik 2014-yilda tashkil etilgan bo'lsa-da, 1948-yildan boshlab turli nomlarda davlat xizmati bo'yicha maxsus komissiya, byuro va agentliklar faoliyat yuritgan. Koreya Respublikasida Inson resurslarini boshqarish institutida (NHI) hamda bir qancha universitetlarda, jumladan, Seul milliy universitetida davlat xizmati uchun kadrlar tayyorlanadi. Davlat boshqaruvi sohasida ilmiy tadqiqotlar o'tkazish bilan Koreya davlat boshqaruvi instituti (KIPA) shug'ullanadi [11].

Xulosa qilganda, mamlakatimiz davlat fuqarolik xizmatini rivojlantirib borishda milliy xususiyatlar inobatga olingan holda rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasining yutuqlarini joriy qilish muhim o'rin tutadi. Bu borada quyidagi masalalarni alohida ajratib ko'rsatish mumkin: kadrlar siyosati bo'yicha davlatdan holi Kengash tuzish (Yaponiya), xizmatchilarga xususiy sektordan ko'proq bo'lgan yuqori maosh to'lashni joriy qilish (Singapur), ish stajining aniq muddati va malaka oshirish natijalariga ko'ra, lavozim bo'yicha o'sishni ta'minlovchi qat'iy karyerali tizimga to'liq o'tish (Yaponiya), lavozim o'sishining usullarini qonunchilikda belgilash (Koreya Respublikasi).

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. *Ora-orn Poocharoen, Celia Lee.* Talent management in the public sector: A comparative study of Singapore, Malaysia, and Thailand // *Public Management Review.* – № 8 (15). – P. 1185-1207.
2. *Kenneth Paul Tan.* Meritocracy and elitism in a global city: Ideological shifts in Singapore // *International Political Science Review.* – № 1 (29), 2008. – P. 7-27.

3. Ўзбекистон Республикаси давлат фуқаролик хизматини такомиллаштириш масалалари [Матн]: монография / *Х.Азизов [ва бошқ.]* – Тошкент: Shafoat Nur Fayz, 2020. – Б. 228.
4. The Constitution of Japan, 1946. // <https://japan.kantei.go.jp/>
5. The National Public Service Act of Japan No.120, 1947. // <https://www.jinji.go.jp/>
6. *Мальшиев Ю.И.* Государственная служба Японии. // Вестник Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. – №. 1 (11), 2005. – С. 70-75.
7. *Нематов Ж.Н.* Японияда давлат хизматининг ўзига хос хусусиятлари: қиёсий-ҳуқуқий таҳлил. // “Ўзбекистон Республикасида давлат хизматини ислоҳ этишнинг ҳуқуқий асослари” мавзусидаги давра суҳбати материаллари. – Т.: Vaktria press, 2015. – Б.34-42.
8. *Бекчанов Д.М.* Государственная служба в Японии. // “Ўзбекистон Республикасида давлат хизматини ислоҳ этишнинг ҳуқуқий асослари” мавзусидаги давра суҳбати материаллари. – Т.: Vaktria press, 2015. – Б.85-86..
9. National Civil Service Act (No. 44), 1949.
10. *Сук К.П.* Давлат бошқарувида инсон ресурслари 2018 йил нигоҳида. 2018. – Б. 46-47.
11. *Газиева И.А.* Управление развитием человеческих ресурсов: обзор опыта Республики Корея // Среднерусский вестник общественных наук. – № 6 (12), 2017. – С. 35-39.